

Handreichung

Erste Schritte zum eigenen
Diamond Open Access
Journal – Ein Leitfaden

Die Autor*innen

Helene Strauß, [0000-0002-3278-0422](#)

Bente Steinecke, [0009-0002-2236-6284](#)

Juliane Finger, [0000-0001-6754-6807](#)

Diese Handreichung wurde von der [ZBW](#) im Rahmen des Projekts [Servicestelle Diamond Open Access \(SeDOA\)](#) erstellt, gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Projektnummer 556323977.

Gefördert durch

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Empfohlene Zitierweise:

Strauß, H., Steinecke, B., & Finger, J. (2026). Erste Schritte zum eigenen Diamond Open Access Journal – Ein Leitfaden. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.18668324](https://doi.org/10.5281/zenodo.18668324)

Dieses Werk ist unter einer [Creative Commons Lizenz Namensnennung 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#) lizenziert.

Erste Schritte zum eigenen Diamond Open Access Journal – Ein Leitfaden

Die Gründung einer neuen wissenschaftlichen Zeitschrift im Diamond Open Access ist ein spannendes, aber komplexes Vorhaben. Diese Handreichung richtet sich an Wissenschaftler:innen, die darüber nachdenken, eine Zeitschrift ins Leben zu rufen, und gibt einen Überblick über zentrale Aspekte von der Ideenfindung bis zur Organisation und Nachhaltigkeit. Die Checkliste versteht sich nicht als vollständige Anleitung, sondern als praktischer Leitfaden für die ersten Überlegungen.

Startphase & Konzept

Thema & Nische finden

Prüfen Sie vor der Gründung einer Zeitschrift, ob tatsächlich eine Lücke in dem Fachgebiet besteht. Welche Zeitschriften gibt es bereits und **wo liegt der Mehrwert einer neuen Zeitschrift?** Definieren Sie klar die Zielgruppe und das Alleinstellungsmerkmal. Eine Zeitschrift sollte nicht einfach „noch eine von vielen“ sein, sondern einen Unterschied machen.

Community einbinden

Eine Zeitschrift lebt von der aktiven Beteiligung der Fachcommunity. Erkundigen Sie sich frühzeitig, ob es Interesse an einer neuen Publikationsmöglichkeit gibt, und holen Sie **Feedback** dazu ein. Versuchen Sie, Mitstreiter:innen für das Editorial Board zu gewinnen. Ein engagiertes Editorial Board stärkt Qualität, Sichtbarkeit und Kontinuität der Zeitschrift – und trägt entscheidend dazu bei, dass das Vorhaben in der Fachcommunity fest verankert wird.

Erste Kontakte

Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zu **Open-Access-Expert:innen** auf, etwa an der Hochschule oder in Bibliotheken. Diese können Sie beraten und mit wichtigen Ansprechpersonen vernetzen, z. B. für rechtliche oder technische Fragen. Auf der Webseite Ihrer Einrichtung oder im [oa.atlas](#) finden Sie die Kontaktdaten zu den entsprechenden Ansprechpartner:innen.

Organisation & Betrieb

Rechtliches

Klären Sie die Rechtsform der Zeitschrift und ob sie einen offiziellen Träger – etwa eine Hochschule, Bibliothek oder einen Verein – haben soll. Sichern Sie die **Titelrechte** und legen Sie fest, dass die Beiträge unter einer Creative-Commons-Lizenz (empfohlen: **CC BY**) veröffentlicht werden. Ein **Autor:innenvertrag** sollte zudem die rechtlichen Rahmenbedingungen regeln.

Governance

Definieren Sie klare Zuständigkeiten für alle Aufgaben: Während das **Editorial Team** das operative Tagesgeschäft verantwortet, begleitet das **Editorial Board** die strategische Ausrichtung. Eine institutionelle Einbindung trägt zudem dazu bei, Transparenz, Kontinuität und Unabhängigkeit zu gewährleisten.

Finanzierung

Auch Diamond Open Access ist nicht kostenfrei. Erstellen Sie einen Kostenplan, der Ausgaben für die Veröffentlichung im Internet oder auf einer Hosting-Plattform, den Satz, das Layout und das Lektorat berücksichtigt. Prüfen Sie mögliche Förderungen und überlegt, welche Ressourcen (Zeit, Geld, Expertise) das Team selbst einbringen kann.

Hosting & Sichtbarkeit

Entscheiden Sie, über welche Plattform die Zeitschrift betrieben werden soll. Viele wissenschaftliche Einrichtungen bieten Hosting an, etwa mit Open Journal Systems (OJS). Achten Sie darauf, dass Standards für **Sichtbarkeit**, **Auffindbarkeit** und **Langzeitarchivierung** erfüllt sind.

Workflows & Nachhaltigkeit

Definieren Sie klare redaktionelle Abläufe: Wie werden Beiträge eingereicht, begutachtet und veröffentlicht? Legen Sie das **Review-Verfahren** fest und prüfen Sie, welche Arbeitsschritte automatisiert werden können, um den Aufwand zu reduzieren. Planen Sie auch eine **Exit-Strategie**: Was geschieht mit den veröffentlichten Inhalten, falls die Zeitschrift einmal eingestellt wird?

Weiterführende Literatur und Links

- Becklas, C. (2024). Beitritt zum Editorial Board einer Zeitschrift: Ja oder Nein? Kriterien zur Entscheidungsfindung. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.12805440](https://doi.org/10.5281/zenodo.12805440)
- Wrzesinski, M. (2023). Wissenschaftsgeleitetes Publizieren. Sechs Handreichungen mit Praxistipps und Perspektiven. Alexander von Humboldt Institut für Internet und Gesellschaft. DOI: [10.5281/zenodo.8169418](https://doi.org/10.5281/zenodo.8169418)
- Online-Kurs des open-access-network Projekts (2025). Aufgaben für Herausgebende einer Open-Access-Zeitschrift. Link: <https://open-access.network/fortbilden/onlinekurse>
- Online-Kurse des DIAMAS-Projekts: „Choosing a platform“, „Copyright an licenses“, „Funding“, „Ownership and Governance“. Link: <https://training.diamas.org/explore>